

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 504.55.055 (470.61-8)

DOI: 10.5281/zenodo.17950987

EDN: INTZMB

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК АКВАТОРИИ АЗОВСКОГО МОРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

© 2025. *Н. В. Алексеева, П. Б. Должанов, А. В. Шебалков, В. О. Корниенко*

В статье представлены результаты комплексной оценки экологического состояния устьевых участков рек (Камышеватка, Кальмиус, Грузской Еланчик) акватории Азовского моря. Исследование проводилось с использованием гидролого-гидрохимического, гидробиологического, токсикологического, микробиологического и паразитологического анализов проб воды и водных биоресурсов. Выявлены значительные сезонные колебания гидрологических параметров, превышения ПДК азотных соединений и фосфатов, а также повышенное содержание ртути в р. Кальмиус. Микробиологические, токсикологические и радиологические показатели рыбы соответствовали нормам, однако обнаружено широкое разнообразие паразитов. Полученные данные свидетельствуют о неустойчивости экосистем и необходимости дальнейшего мониторинга.

Ключевые слова: Азовское море; устьевые участки рек; экологическое состояние; гидрохимия; гидробиология; токсикология; микробиология; паразитология.

Введение. Азовское море, являясь одним из самых мелководных морей мира, характеризуется высокой биологической продуктивностью и играет важную роль в поддержании регионального биоразнообразия и рыболовства. Однако, уникальность экосистемы Азовского моря обуславливает ее повышенную уязвимость к антропогенному воздействию. Устьевые участки рек, впадающих в Азовское море, представляют собой ключевые зоны взаимодействия пресных и морских вод, характеризующиеся сложными гидрологическими, гидрохимическими и биологическими процессами [1–8]. Эти участки служат важными нерестилищами, местами нагула молоди рыб и кормовой базой для многих видов гидробионтов, играя критическую роль в поддержании устойчивости всей экосистемы моря [2–3, 5, 8–14].

В последние годы исследования циклических течений Азовского моря показали разделение особенностей водного транспорта в разных районах Таганрогского залива. Экспедиционные наблюдения указывают на преобладание стокового течения на косах южного побережья, при этом восточная часть залива характеризуется речным режимом циркуляции, а западная – морским режимом перемешивания вод [15].

В последние десятилетия водосборные бассейны рек акватории Азовского моря испытывают значительное антропогенное воздействие. Интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного секторов, усугубленное последствиями военных действий, привело к ухудшению экологического состояния этих водных объектов. Это проявляется в увеличении объемов сбрасываемых загрязняющих веществ, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на экологическое состояние устьевых участков рек и всей акватории Азовского моря. Загрязнение вод тяжелыми металлами, пестицидами, биогенными веществами, а также микробиологическое и паразитарное загрязнение представляют серьезную угрозу для здоровья водных биоресурсов и населения, потребляющего их в пищу [1, 5–7, 10–12, 16–22].

В контексте зарегулирования рек, особенно Дона, отмечены необратимые геоморфологические преобразования, такие как обмеление дельты и взморья Таганрогского залива, а также уникальные явления, как активность и скопление сазана, связанные с гидрологическими изменениями. Исследования изменений климата и водности в Приазовье, начиная с XVIII века, подтверждают циклический характер этих трансформаций. Выделяются три периода: холодный (многоводный; 1884–1942 гг.), переходный (1942–1985 гг.) и теплый (маловодный; 1986–2020 гг.). Отсутствие паводкового дренажа и маловодье привели к заилению протоков дельты Дона, где скорость осадконакопления значительно превышает таковую на шельфе моря [23, 24].

Вопросы оценки экологического состояния устьевых участков рек, впадающих в Азовское море, являются предметом активных исследований. В многочисленных работах рассматриваются различные аспекты воздействия антропогенных факторов на гидрохимический режим, видовой состав и структуру гидробионтов, приводятся результаты оценки качества поверхностных вод методами флуориметрии и биотестирования, описываются структурно-функциональные характеристики биоценозов, а также влияние загрязняющих веществ на накопление токсикантов в тканях рыб и других водных организмов [9, 10, 16, 22, 25–30].

Результаты экспедиционных исследований, в том числе на НИС «Денеб» в 2021 году, расширили представления о циркуляции вод моря, в частности, о течениях Керченского пролива и циклонической циркуляции в Темрюкском заливе, а также о влиянии сейшевых колебаний на течения. Исследования водообмена между Черным и Азовским морями показали, что северный ветер способствует выносу вод на юг, а южный - заполнению Керченского пролива водами, движущимися на север [24, 31].

Отдельное внимание уделяется изучению последствий эвтрофикации, вызывающей «цветение» воды и приводящей к дефициту кислорода, что негативно отражается на выживаемости гидробионтов. Исследуются также вопросы влияния радионуклидного загрязнения на водные экосистемы, особенно в контексте многолетней промышленной деятельности в регионе [2, 10, 13, 32–34]. Классификация типов стратификации вод Таганрогского залива, основанная на базе данных ЮНЦ РАН, выделяет четыре типа и отмечает перестроение этих типов в связи с осолонением моря [24, 35].

Исследования также демонстрируют, что в ряде рукавов дельты Дона в осенне-зимний период, при определенных ветровых условиях, прекращается водообмен с Азовским морем, и протоки заполняются подземными водами. Это приводит к дефициту пресной воды и переносу минерализованных вод из Черного моря. Дополнительно, стоит отметить, что воды озера Долгого имеют необычный химический состав и повышенную минерализацию, что, вероятно, связано с заполнением озера при нагонах и последующим испарением [36, 37].

Осолонение Азовского моря создает условия для проникновения и акклиматизации чужеродных видов, что сопровождается вытеснением местных аборигенных видов [24].

Однако, несмотря на значительное количество исследований, комплексному изучению экологического состояния устьевых участков рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республике уделяется недостаточно внимания. В частности, до сих пор отсутствует систематизированная информация о состоянии рек Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик, а также об интегральной оценке влияния комплекса факторов (гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, токсикологических, микробиологических и паразитологических) на экосистемы этих водоемов. Особенно важным является проведение исследований в современных условиях, учитывая сложную экологическую обстановку в регионе [9–11, 13, 17, 26–27, 29, 32–33, 38–39].

Целью данной статьи является комплексная оценка экологического состояния устьевых участков рек акватории Азовского моря (Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик) на территории Донецкой Народной Республики, на основе анализа гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и токсикологических показателей воды, а также микробиологических, токсикологических, радиологических и паразитологических характеристик водных биоресурсов, отобранных в период 2024–2025 гг.

Материал и методы исследования. Для определения экологического состояния устьевых участков рек акватории Азовского моря, применялся комплексный подход, включающий отбор проб и последующий гидролого-гидрохимический, гидробиологический и токсикологический анализ. Эти исследования выполнены в аккредитованной лаборатории на базе Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»). Гидролого-гидрохимические исследования проводили для определения уровня загрязнения органическими веществами и выявления признаков эвтрофикации. Гидробиологический анализ проводился с целью оценки структуры и количественных характеристик фито-, зоопланктонных и зообентосных сообществ. Токсикологические исследования были нацелены на оценку содержания тяжелых металлов и радионуклидов.

Гидролого-гидрохимический анализ, включал органолептическую оценку запаха (РД 52.24.496-2018), фотометрическое определение цветности (РД 52.24.497-2019), измерение температуры (РД 52.24.496-2018), прозрачности (РД 52.24.496-2018), скорости течения – ИСП-1М (РД 52.18.761–2012), мутности (ПНД Ф 14.1 : 2 : 4.2013-05) и pH воды (РД 52.24.495-2017). Используемое оборудование: термометры, цилиндры Снеллена, измерители скорости течения и турбидиметры. Определение концентраций растворённого кислорода осуществлялось йодометрическим методом (РД 52.24.419-2019), солёности – аргентометрическим (РД 52.10.243-92). Для анализа содержания азотных соединений (аммонийного, нитритного, нитратного азота) и фосфатов использовались фотометрические методы (РД 52.24.383-2018, РД 52.24.518-2008, РД 52.24.523-2009, РД 52.24.382-2019). Определение концентраций тяжёлых металлов (свинца, марганца, мышьяка, кадмия) в пробах воды и тканях водных биоресурсов проводилось методом атомной абсорбции (НДИ 05.01-2004, РД 52.24.377-2021, НДИ 05.14-2007, НДИ 05.26-2014, НДИ 05.35-2021), содержание ртути определялось с помощью анализатора РА-915М (М 01-55-2016), а общего железа – спектрофотометрически (РД 52.24.358-2019). Радионуклиды (цезий-137 и стронций-90) в тканях водных биоресурсов измерялись на спектрометрической установке (ФР.1.40.2017.25774, ФР 1.40.2014.18552). Гидробиологические пробы фито-, зоопланктона и зообентоса анализировали с использованием счетно-весового метода и микроскопии с последующей идентификацией по определителям.

Микробиологические исследования водных биоресурсов осуществлялись в ГБУ «Донецкая ГЛВМ» с применением стандартных питательных сред и методов, принятых в микробиологии: КМАФАнМ (ГОСТ 10444.15-94), БГКП (ГОСТ 31747-2012), *Staphylococcus aureus* (ГОСТ 31746-2012), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (ГОСТ 31659-2012), *Listeria monocytogenes* (ГОСТ 32031-2012), инструкции «О мероприятиях по борьбе с аэромоназом карповых рыб» от 17.08.1998 г, методическим указаниям по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб № 13-4-2/1403 от 22.09.1998 г.

Паразитологические исследования проводилось в лаборатории водных биологических ресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» с применением комплекса общепринятых паразитологических методов, разработанных и описанных в трудах И.Е. Быховской-Павловской в следующей последовательности:

визуальный осмотр для оценки наличия паразитов на поверхности тела, жабрах и плавниках; полное паразитологическое вскрытие с исследованием внутренних органов и тканей для обнаружения эндопаразитов; микроскопическое исследование с применением цифровых и стереоскопических микроскопов (Levenhuk MED D10T, МБС-10) для видовой идентификации паразитов на основании морфологических признаков. С октября 2024 г. по июль 2025 г. было исследовано четыре пробы. Практиковался любительский вылов разновозрастной рыбы (по 15 экземпляров с устьевых участков исследуемых водоемов).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программ «Excel 2010» и «Statistica 7».

Район проведения исследований охватывал устьевые участки рек Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик (рис. 1). На исследуемых водных объектах в период 2024–2025 гг. осуществлялся отбор проб воды, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и водных биоресурсов. Гидрологические станции отбора проб располагались следующим образом (рис. 2): ГС 1 – устьевой участок р. Камышеватка (46.929310 N, 37.183306 E), ГС 2 - устьевой участок р. Кальмиус (47.102376 N, 37.573210 E) и ГС 3 – устьевой участок р. Грузской Еланчик (47.117967 N, 38.069252 E). Географические координаты приведены в системе WGS 84. Прибрежные ландшафты исследуемых водоемов (рис. 3) формируют общее представление об экологических условиях в зоне исследования.

Рис. 1. Обзорная схема размещения гидрологических станций выполнения измерений и отбора проб

Рис. 2. Расположение гидрологической станции выполнения измерений и отбора проб на исследуемых водоемах: А – р. Камышеватка, Б – р. Кальмиус, В – р. Грузской Еланчик

Рис. 3. Прибрежный ландшафт исследуемых водоемов:
А – р. Камышеватка, Б – р. Кальмиус, В – р. Грузской Еланчик

Результаты и обсуждение. Результаты гидрологических исследований, проведенных в 2024 и 2025 годах, выявили значительные различия в гидрологических параметрах, обусловленные сезонными колебаниями и погодными условиями.

В октябре 2024 г, при температуре воздуха от 6,4 до 10,2 °С и преобладающем северо-восточном ветре с порывами до 10 м/с, температура воды в реках Камышеватка и Кальмиус варьировала от 10,4 до 10,8 °С. Соленость воды в обеих реках была достаточно высокой, находясь в пределах 18,08–18,17 %. Отмечалось наличие рыбного запаха в воде, интенсивность которого оценивалась в 1–2 балла. Плотность воды составляла 1013,704–1013,823 кг/м³, а прозрачность варьировала от 4 до 5,3 метров. Стратификация по температуре была незначительной, составляя 0,00755 °С/м в реке Камышеватка и 0,00589 °С/м в реке Кальмиус, а стратификация по солености отмечалась только в реке Кальмиус и составила -0,01233 %/м.

В июле 2025 г, при более высоких температурах воздуха (28,7–29,4 °С) и южном ветре с порывами до 10 м/с, температура воды в реках Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик была значительно выше, чем в 2024 г, и находилась в пределах 26,4–26,8 °С. Прозрачность воды существенно снизилась по сравнению с октябрём 2024 г варьировав от 0,3 м в реке Кальмиус до 0,8 м в реке Грузской Еланчик. Соленость воды не определялась аргентометрическим методом из-за отсутствия постоянного соотношения между ионами, вместо этого было измерено содержание ионов хлора, которое составило 60,0 мг/дм³ в реке Кальмиус, 74,0 мг/дм³ в реке Грузской Еланчик и 150,0 мг/дм³ в реке Камышеватка.

Результаты гидрохимических исследований выявили ряд существенных особенностей (табл. 1).

В октябре 2024 г. в р. Кальмиус концентрация растворенного кислорода была оптимальной для водных биоресурсов (10,8 мг/дм³), в то время как в р. Камышеватка содержание кислорода было ниже предела обнаружения (<1,0 мг/дм³), что может быть связано с обмелением реки. Значения рН варьировали в пределах 6,52–7,83, что соответствует фоновым значениям. Отмечалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по ионам аммония в р. Кальмиус (1,519 мг/дм³), в 3,0 раза. Концентрация нитрит-ионов в р. Кальмиус также превышала ПДК в 4,0 раза (0,2619 мг/дм³). Содержание фосфат-ионов превышало ПДК для эвтрофных водоемов как

в р. Камышеватка (1,183 мг/дм³), так и в р. Кальмиус (0,786 мг/дм³). В июле 2025 г. содержание растворенного кислорода во всех исследованных водоемах было оптимальным, превышая 6 мг/дм³. Значения рН находились в диапазоне 7,58–8,41. В р. Кальмиус наблюдалось превышение ПДК по азоту аммонийному (0,859 мг/дм³) в 2,0 раза. Концентрация азота нитритного превышала ПДК в р. Кальмиус (0,134 мг/дм³) и р. Грузской Еланчик (0,031 мг/дм³) в 6,7 и 1,5 раза соответственно. Содержание фосфатов по фосфору не превышало ПДК в июле 2025 г. Концентрация хлорофилла «а» варьировала от 10,9 до 23,7 мкг/дм³, что может свидетельствовать об умеренном уровне развития фитопланктона.

Таблица 1

Гидрохимические показатели воды устьевых участков рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Исследуемый параметр	р. Камышеватка		р. Кальмиус		р. Грузской Еланчик	ПДК*
	октябрь 2024	июль 2025	октябрь 2024	июль 2025	июль 2025	
рН, усл. ед.	6,52	7,57	7,83	8,41	8,24	Соответствие фоновым значениям
Растворенный кислород, мг/дм ³	<1,0	6,6	10,8	>15,0	12	Не менее 6,0 (лето) Не менее 4,0 (зима)
Азот аммонийный, мг/дм ³	1,181	0,032	0,311	0,859	0,14	Не более 0,4
Азот нитритный, мг/дм ³	<0,0050	0,0079	0,0797	0,134	0,031	Не более 0,02
Азот нитратный, мг/дм ³	0,038	0,019	0,614	0,547	0,459	Не более 9
Фосфаты по фосфору, мг/дм ³	0,256	0,054	0,386	0,151	<0,010	0,2 (эвтрофные) 0,15 (мезотрофные) 0,05 (олиготрофные)
Хлорофилл «а», мкг/дм ³	–	23,7	–	17,7	10,9	–

Примечания: * Приказ № 552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в т.ч. нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (действовал до 1.09.2025)

По представленным в таблице 2 данным о содержании тяжелых металлов в воде видно, что концентрации свинца и кадмия в исследованных пробах, не превышали пределов обнаружения, а содержание мышьяка было значительно ниже установленных ПДК. Однако, в отношении ртути наблюдалась иная картина. Содержание ртути в р. Кальмиус в октябре 2024 г. превышало ПДК, более чем в 1,7 раза, в то время как в р. Камышеватка концентрация данного элемента была меньше предельно допустимой. В июле 2025 г. в р. Кальмиус зарегистрировано превышение ПДК по ртути почти в 3 раза, в р. Камышеватка ее содержание превысило ПДК на 0,001 мкг/дм³, а в р. Грузской Еланчик концентрация ртути оставалась меньше предельно допустимой.

Таблица 2

Содержания тяжелых металлов в воде устьевых участков рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики (мкг/дм³)

Водный объект	Период исследования	Свинец	Мышьяк	Кадмий	Ртуть
Камышеватка	2024 октябрь	<0,4	2,5	<0,10	<0,010
	2025 июль	<0,4	3,0	<0,10	0,011
Кальмиус	2024 октябрь	<0,4	2,9	0,10	0,017
	2025 июль	<0,4	<2,5	<0,10	0,029
Грузской Еланчик	2025 июль	<0,4	<2,5	<0,10	<0,010
ПДК*		6,00	50,00	5,00	0,010

Примечание: * Приказ № 552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в т.ч. нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (действовал до 1.09.2025)

Превышение концентраций ртути, особенно в р. Кальмиус, вероятно, связано с антропогенным воздействием, обусловленным расположением устья реки в черте г. Мариуполь и, как следствие, поступлением недостаточно очищенных сточных вод с предприятий и сельскохозяйственных угодий. Эти воды могут содержать минеральные и органические взвеси, в составе которых присутствует ртуть. Кроме того, главным объектом накопленного вреда в регионе является могильник ГП «Горловского химического завода» (ртутный могильник). Нарушение гидрохимического режима реки, характеризующееся снижением водности, заиливанием и зарастанием, способствует концентрированию и циркуляции ртути в прибрежных акваториях. Необходимо также учитывать, что существенным источником загрязнения водоемов ртутью является сжигание ископаемого топлива. Поэтому высокая плотность населения и большое количество частных домов вдоль русла реки также могут способствовать загрязнению воды ртутью.

На исследуемых водных объектах Донецкой Народной Республики наблюдаются значительные колебания численности и биомассы фитопланктона, а также изменения в доминирующих группах водорослей в зависимости от водного объекта и времени исследования (табл. 3).

Таблица 3

Численность и биомасса фитопланктона в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Водный объект	Период исследований	Численность (млн кл./м ³)	Биомасса (мг/м ³)	Доминирующие группы (по биомассе)
Камышеватка	2024	5 470,00	33 830,00	Эвгленовые (<i>Euglena granulata</i>)
	2025	278,00	6 062,77	Зеленые (<i>Pterosperma polygonum</i>)
Кальмиус	2024	6 030,00	159 660,00	Цианобактерии (<i>Microcystis aeruginosa</i>)
	2025	5 181,00	15 789,24	Диатомовые (<i>Stephanodiscus</i>)
Грузской Еланчик	2025	548,00	1 190,83	Динофлагелляты (<i>Gymnodinium</i>), Цианобактерии (<i>Snowella lacustris</i> , <i>Phormidium irriguum</i>)

В р. Камышеватка в 2024 г. зафиксирована высокая численность фитопланктона (5 470,00 млн кл./м³) с доминированием по численности диатомовых водорослей, а по биомассе – эвгленовых (*Euglena granulata*). В 2025 г. численность фитопланктона в этом водоеме значительно снизилась (278,00 млн кл./м³), а в составе доминирующих видов произошла смена – преобладали зеленые водоросли (*Pterosperma polygonum*), определяющие биомассу (6 062,77 мг/м³).

В реке Кальмиус в 2024 г. отмечалась высокая численность фитопланктона (6 030,00 млн кл./м³) и преобладание цианобактерий (*Microcystis aeruginosa*), формирующих значительную биомассу (159 660,00 мг/м³). В 2025 г. численность фитопланктона осталась на высоком уровне (5 181,00 млн кл./м³), однако доминирующими стали диатомовые водоросли (*Stephanodiscus*), определяющие биомассу (15 789,24 мг/м³).

В реке Грузской Еланчик в 2025 г. численность фитопланктона была относительно невысокой (548,00 млн кл./м³), а биомасса составляла 1 190,83 мг/м³, при этом доминировали динофлагелляты (*Gymnodinium*) и цианобактерии (*Snowella lacustris*, *Phormidium irriguum*).

На основе предоставленных в табл. 4 данных можно отметить существенные колебания в структуре и количественных показателях зоопланктонных сообществ на исследуемых водных объектах в разные периоды исследований.

Таблица 4

Численность и биомасса зоопланктона в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Водный объект	Период исследования	Численность (экз./м ³)	Биомасса (мг/м ³)	Доминирующие виды	
				по численности	по биомассе
Камышеватка	2024	11 585	47,61	<i>Synchaeta sp.</i>	<i>Synchaeta sp.</i>
	2025	49 130	833,26	<i>Thermocyclops oithonoides</i>	<i>Thermocyclops oithonoides</i>
Кальмиус	2024	8 289	20,43	<i>Synchaeta sp.</i>	<i>Harpacticoida</i>
	2025	209 300	432,79	<i>Brachionus sp.</i>	<i>Brachionus sp.</i>
Грузской Еланчик	2025	33 960	538,17	<i>Thermocyclops oithonoides</i>	<i>Thermocyclops oithonoides</i>

В реке Камышеватка осенью 2024 г. было обнаружено 9 таксонов, где основу численности и биомассы формировали коловратки рода *Synchaeta*, а в июле 2025 г. произошли существенные изменения в структуре зоопланктона – численность и биомасса зоопланктона возросли, при этом доминирующим видом стал веслоногий ракообразный *Thermocyclops oithonoides*.

В реке Кальмиус в октябре 2024 г. зоопланктонное сообщество было представлено 11 таксонами, с доминированием по численности коловраток рода *Synchaeta*, а по биомассе – веслоногих ракообразных отряда *Harpacticoida*. Летом 2025 г. наблюдалось увеличение численности зоопланктона, но доминирующее положение заняли коловратки рода *Brachionus*.

В реке Грузской Еланчик основу численности и биомассы также формировали веслоногие ракообразные, а доминирующим видом был *Thermocyclops oithonoides*, всего было обнаружено 19 таксонов.

Эти изменения могут быть связаны с различными факторами, такими как сезонные колебания температуры воды, наличие питательных веществ, изменение гидрологического режима рек и другие экологические факторы, влияющие на развитие и размножение различных видов зоопланктона.

Анализ зообентосных сообществ исследуемых водоемов выявил различия в таксономическом составе, численности и биомассе донных беспозвоночных в разные периоды наблюдений (табл. 5).

Таблица 5

Численность и биомасса зообентоса в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Водный объект	Период исследования	Численность (экз./м ²)	Биомасса (г/м ²)	Доминирующие виды	
				по численности	по биомассе
Камышеватка	2024	733	0,09	<i>Oligochaeta</i> (52 %)	<i>Oligochaeta</i> (51 %)
	2025	190	0,18	<i>Chironomidae</i> (63 %)	<i>Chironomidae</i> (61 %)
Кальмиус	2024	690	0,73	Личинки <i>Chironomidae</i> (54 %)	Личинки <i>Chironomidae</i> (46 %)
	2025	560	0,39	<i>Chironomidae</i> (98 %)	<i>Chironomidae</i> (97 %)
Грузской Еланчик	2025	175	0,13	<i>Chironomidae</i> (57 %)	<i>Chironomidae</i> (78 %)

В реке Камышеватка осенью 2024 г. численность зообентоса составляла 733 экз./м², а биомасса – 0,09 г/м², при этом доминировали *Oligochaeta* (малощетинковые черви) как по численности, так и по биомассе. Летом 2025 г. в реке Камышеватке численность зообентоса снизилась до 190 экз./м², а биомасса увеличилась до 0,18 г/м², при этом доминирующей группой стали *Chironomidae*, составляя 63 % по численности и 61 % по биомассе.

В реке Кальмиус осенью 2024 г численность зообентоса составляла 690 экз./м², а биомасса – 0,73 г/м², где личинки *Chironomidae* доминировали (54 % по численности и 46 % по биомассе). Летом 2025 г в реке Кальмиусе численность уменьшилась до 560 экз./м², а биомасса – до 0,39 г/м², с почти полным доминированием *Chironomidae* (98 % по численности и 97 % по биомассе).

В реке Грузской Еланчик в июле 2025 г численность зообентоса была относительно низкой – 175 экз./м², биомасса – 0,13 г/м², при этом *Chironomidae* составляли 57 % по численности и 78 % по биомассе.

Таким образом, можно отметить общее снижение численности зообентоса в летний период (июль 2025) по сравнению с осенним (октябрь 2024) в реках Камышеватка и Кальмиус. При этом, в большинстве исследуемых водных объектов наблюдается доминирование личинок *Chironomidae*, особенно в летний период, что может свидетельствовать об определенных условиях среды, благоприятных для данной группы организмов.

В ходе проведения исследований образцов рыбы, выловленной в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики, с целью оценки их соответствия установленным стандартам качества и безопасности, было зафиксировано, что все изученные образцы удовлетворяют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Данное соответствие подтверждается результатами анализов по микробиологическим, химико-токсикологическим, радиологическим и паразитологическим параметрам, что свидетельствует о безопасности исследованной рыбной продукции для потребителя (табл. 6–8).

Таблица 6

Микробиологические исследования проб рыбы, выловленной в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Наименование показателя и единицы измерения	МДУ по нормативным документам	Результаты исследований проб			
		Камышеватка	Кальмиус		Грузской Еланчик
		2024	2024	2025	2025
КМАФАнМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	2,4x10 ⁴	2,2x10 ⁴	1,8x10 ⁴	2,4x10 ⁴
БГКП (коли-формы) в 0,01 г	Не допускается	Не выделено			
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не допускается	Не выделено			
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не допускается	Не выделено			
<i>Listeria monocytogenes</i>	Не допускается	Не выделено			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не допускается	Не выделено			
<i>Aeromonas hydrophila</i>	Не допускается	Не выделено			

Результаты микробиологического анализа проб рыбы, выловленной в устьевых участках рек Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик (таблица 6), свидетельствуют о соответствии исследованных образцов установленным ветеринарно-санитарным нормам и гигиеническим требованиям. Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) показало, что их содержание не превышает предельно допустимую концентрацию, установленную нормативными документами (1x10⁵ КОЕ/г). В частности, в пробах, отобранных в 2024 и 2025 годах, значения КМАФАнМ варьировались в пределах от 1,8x10⁴ КОЕ/г до 2,4x10⁴ КОЕ/г, что значительно

ниже установленного норматива. Наблюдаемые незначительные колебания в численности КМАФАНМ в разные годы и в различных реках могут быть обусловлены естественными сезонными флуктуациями микробиологической активности, различиями в гидрохимическом режиме водоемов, а также локальными особенностями антропогенного воздействия.

Важно отметить, что в исследованных пробах не было выявлено присутствие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*), патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллы, листерий (*Listeria monocytogenes*), синегнойной палочки (*Pseudomonas aeruginosa*) и аэромонад (*Aeromonas hydrophila*). Отсутствие указанных микроорганизмов свидетельствует о благоприятной эпидемиологической обстановке в исследуемых водных объектах и минимизирует риск возникновения пищевых отравлений и инфекций, связанных с употреблением в пищу рыбы, выловленной в данных районах. Таким образом, результаты микробиологического анализа позволяют сделать вывод о безопасности рыбной продукции, добываемой в устьевых участках рек Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик.

Анализ содержания токсичных элементов и радионуклидов в теле рыб, выловленных в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики, показал следующие результаты (табл. 7).

Таблица 7

Содержание токсичных элементов и радионуклидов в теле рыб, выловленных в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики

Показатель	Сазан n = 1 L = 52 m = 2,438	Солнечный окунь n = 2 L = 27 m = 0,382	Карась n = 3 L = 21–26 m = 0,184–0,223	Карась n = 2 L = 22–24 m = 0,203–0,226	ПДК, не более
<i>Тяжелые металлы, мг/кг</i>					
Кадмий	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,2
Ртуть	0,014	0,020	0,025	0,020	0,5
Свинец	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,0
Мышьяк	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	5,0
<i>Удельная активность радионуклидов, Бк/кг</i>					
Цезий-137	<4,72	<3,31	<1,90	<2,61	130
Стронций-90	<15,7	<13,8	<11,9	<12,9	100

Примечания: n – количество, экз; L – длина, см; m – масса, кг

В исследованных образцах сазана, солнечного окуня и карася концентрации кадмия, свинца и мышьяка не превышали пределов обнаружения используемых методов анализа (<0,005 мг/кг для кадмия и <0,05 мг/кг для свинца и мышьяка). Содержание ртути варьировалось от 0,014 мг/кг до 0,025 мг/кг в зависимости от вида рыбы, что значительно ниже установленного ПДК (0,5 мг/кг). Удельная активность цезия-137 и стронция-90 во всех исследованных образцах также была ниже пределов обнаружения (<4,72 Бк/кг для цезия-137 и <15,7 Бк/кг для стронция-90), что существенно ниже установленных нормативов (130 Бк/кг и 100 Бк/кг соответственно). Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о том, что содержание исследованных токсичных элементов и радионуклидов в теле рыб, выловленных в указанных районах, не представляет значительной экологической опасности и соответствует установленным нормативным требованиям.

Паразитологическому исследованию подвергнуто 45 экземпляров рыб, выловленных в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики. Представленные в таблице 8 и рис. 4 данные, демонстрируют видовое разнообразие: выявлено одиннадцать видов паразитов, относящихся к различным таксономическим группам.

Таблица 8

Видовой состав паразитов рыб выловленных в устьевых участках рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики (n = 45)

Вид паразита	Количество зараженных рыб	Экстенсивность инвазии, %	Интенсивность инвазии, %
<i>Ergasilus sieboldi</i>	3	7	2
<i>Lernaea cyprinacea</i>	9	20	3
<i>Achtheres percarum</i>	5	10	4
<i>Dactylogyrus extensus</i>	7	16	7
<i>Dactylogyrus vastator</i>	5	10	3
<i>Diplostomum sp</i>	11	23	4
<i>Tylodelphys podicipina</i>	3	7	2
<i>Tylodelphys clavata</i>	14	30	10
<i>Tylodelphys conifera</i>	6	13	5
<i>Khawia sinensis</i>	3	7	1
<i>Thelohanellus oculileucisci</i>	2	3	6

А

Б

В

Г

Рис. 4. Выявленные при паразитологическом анализе возбудители инвазионных болезней рыб
Примечания: А – *Ergasilus sieboldi*; Б – *Achtheres percarum*; В – *Khawia sinensis*; Г – *Thelohanellus oculileucisci*

Наибольшее видовое разнообразие представлено трематодами рода *Tylodelphys* (3 вида), что может свидетельствовать о высокой степени зараженности рыб метацеркариями данных паразитов. Также отмечено присутствие эктопаразитических ракообразных (*Ergasilus sieboldi* (рис. 4, А), *Lernaea cyprinacea*, *Achtheres percarum* (рис. 4, Б)) и моногеней (*Dactylogyrus extensus*, *Dactylogyrus vastator*). Обнаружение азиатского ленточного червя *Khawia sinensis* (рис. 4, В) может свидетельствовать о его распространении в водоемах азовского бассейна. Микроспоридия *Thelohanellus oculileucisci* (рис. 4, Г), паразитирующая в глазах рыб, также была выявлена в ходе исследования.

Наиболее высокая экстенсивность инвазии отмечена для трематод *Tylodelphys clavata* (30 %) и *Diplostomum sp.* (23 %), а также для ракообразного *Lernaea cyprinacea* (20 %). Это указывает на то, что данные паразиты наиболее успешно циркулируют в экосистемах исследуемых речных участков.

Наиболее высокая интенсивность инвазии зафиксирована для *Tylodelphys clavata* (10 экземпляров на рыбу), что может оказывать существенное негативное влияние на физиологическое состояние зараженных особей. Высокая интенсивность инвазии также отмечается для *Dactylogyrus extensus* (7 экземпляров) и *Thelohanellus oculileucisci* (6 экземпляров).

Результаты исследования демонстрируют сложную структуру паразито-хозяйинных отношений в устьевых участках рек Азовского моря. Высокая экстенсивность инвазии ряда паразитов, особенно трематод и ракообразных, может свидетельствовать о благоприятных условиях для их развития и распространения, связанных, вероятно, с особенностями гидрологического режима, высокой плотностью промежуточных хозяев (моллюсков, птиц) и антропогенным воздействием на экосистемы. Обнаружение инвазионных видов, таких как *Khawia sinensis*, подчеркивает необходимость мониторинга паразитофауны водоемов для предотвращения негативного влияния на рыбное хозяйство и биоразнообразие.

Выводы. Комплексное исследование экологического состояния устьевых участков рек Камышеватка, Кальмиус и Грузской Еланчик в период 2024–2025 гг. выявило сложную картину, свидетельствующую о неустойчивости экосистем.

Гидрологические параметры продемонстрировали значительные сезонные колебания, оказывающие влияние на гидрохимический состав вод. Обнаружены превышения предельно допустимых концентраций азотных соединений и фосфатов, указывающие на загрязнение и эвтрофикацию водоемов, особенно выраженные в реках Камышеватка и Кальмиус. Особую обеспокоенность вызывает повышенное содержание ртути в реке Кальмиус, что может быть следствием антропогенного воздействия в районе города Мариуполь и других объектов накопленного вреда в регионе. Структура фито-, зоопланктонных и зообентосных сообществ также претерпевает существенные изменения, адаптируясь к переменчивым условиям среды.

Микробиологические, токсикологические, радиологические и паразитологические исследования водных биоресурсов показали соответствие образцов рыбы требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Евразийского экономического союза. Это обстоятельство минимизирует риски, связанные с употреблением в пищу рыбы, выловленной в данных районах. Тем не менее, важно отметить широкое разнообразие паразитов, обнаруженных в исследованных водных организмах, что указывает на сложную структуру паразито-хозяйинных отношений и необходимость дальнейшего наблюдения за возможными негативными последствиями для рыбных ресурсов и биоразнообразия.

На основании проведенного комплексного исследования стоит обозначить перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Прежде всего целесообразно уделить внимание изучению источников загрязнения, в том числе оценке влияния

промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий и сточных вод на качество воды в устьевых участках рек. Необходимо проведение детального анализа органических загрязнителей, пестицидов и других токсичных веществ, которые могут оказывать негативное воздействие на структуру водных сообществ и здоровье человека.

Более глубокое изучение структуры и функционирования водных сообществ, включая фитопланктон, зоопланктон и бентосные организмы, позволит выявить индикаторные виды, наиболее чувствительные к изменениям в окружающей среде. Это даст возможность использовать их для биомониторинга и прогнозирования экологических изменений.

Кроме того, необходимо развивать сотрудничество с организациями и исследовательскими институтами для обмена опытом и знаниями в области охраны окружающей среды и устойчивого управления водными ресурсами. Важно разработать и внедрить систему экологического мониторинга, основанную на современных методах и технологиях, позволяющую своевременно выявлять и предотвращать негативные изменения в экосистемах устьевых участков рек акватории Азовского моря на территории Донецкой Народной Республики.

Работа проведена в рамках выполнения проекта «Оценка качества и безопасности морских биоресурсов из акватории Азовского моря примыкающей к территории ДНР».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Блакберн А.А.* Оценка экологического каркаса Донецкого региона на основе первичной инвентаризации его природных и квазиприродных территорий // Региональные геосистемы. – 2022. – Т. 46, № 2. – С. 267-283.
2. *Даниленко Е.П., Попова А.А.* Проблемы водопользования и хозяйственной деятельности на землях Донецкой Народной Республики // Вектор ГеоНаук. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 70-74.
3. *Матишов Г.Г., Сушко К.С.* Особенности экологического состояния почв прибрежных ландшафтов малых рек Приазовья // Наука Юга России. – 2025. – Т. 21, № 2. – С. 41-46.
4. *Непица А.В., Сапун Т.А., Герасимчук С.Н.* Морфология речных долин и балок континентальной части участка Мариуполь-Бердянск как фактор геоморфогенеза // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – № 2 (46). – С. 99-104.
5. *Онопко О.В.* Донецкая Народная Республика и безопасность России в регионе Азовского моря // Гуманитарные чтения «Свободная стихия»: материалы III Международной научно-практической конференции, Севастополь, 13–15 сентября 2018 года. – Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2018. – С. 319-323.
6. *Сергеев Н.А.* Данные о показателях гидробиологических сообществ некоторых поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения Запорожской области (река Зеленая, балка Муканская, балка Каменистая, балка Засорина, река Берда, балка Колодезная, балка Ногайская) // *Eo ipso*. – 2025. – № 11. – С. 37-46.
7. *Кишкань Р.В., Хорошев О.А., Степаньян О.В., Хорошева А.А.* Региональные особенности размещения особо охраняемых природных территорий в пределах береговых кос Таганрогского залива Азовского моря // Труды Южного научного центра Российской академии наук: Сборник статей. – Ростов-на-Дону: Южный научный центр РАН, 2024. – С. 55-77.
8. *Zinicovscaia I.I., Safonov A.I., Yushin N.S., Nespirnyi V.N., Germonova E.A.* Phytomonitoring in Donbass for identifying new geochemical anomalies // *Russian Journal of General Chemistry*. – 2024. – Vol. 94. – P. 3472-3482.
9. *Алексеева Н.В., Должанов П.Б., Мироненко О.А.* Оценка состояния экосистемы реки Грузской Еланчик с использованием гидробиологических и гидрохимических показателей сапробности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2025. – № 7. – С. 7-16.
10. *Дрозд Г.Я., Хвортова М.Ю.* Состояние поверхностных водоемов и их экологические последствия // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. – 2017. – № 2(124). – С. 76-83.
11. *Иванкова Т.В., Фесенко Л.Н., Рожков В.С.* Состояние природно-технической системы бассейна реки Грузской Еланчик Донецкой Народной Республики // Строительство: наука и образование. – 2025. – Т. 15, № 2. – С. 112-140.

12. *Макеева Д.А., Козырь Д.А., Гутовская О.А.* Экологический мониторинг состояния водных ресурсов и маловодья реки Кальмиус // Вести Автомобильно-дорожного института. –2021. – № 3(38). – С. 25-33.
13. *Хазипова В.В., Мнускина Ю.В., Скочко А.В.* Оценка техногенного воздействия на качество поверхностных вод реки Кальмиус в районе полигона промышленных отходов // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. – 2020. – № 3(7). – С. 500-504.
14. *Borovskaya R., Krivoguz D., Kozhurin E., Khorosheltseva V., Chernyi S., Zinchenko E.* Surface water salinity evaluation and identification for using remote sensing data and machine learning approach // Journal of Marine Science and Engineering. – 2022. – Т. 10, № 2. – P. 257-269.
15. *Matishov G., Grigorenko K.* Seiche dynamics in the Azov sea current system // Russian Journal of Earth Sciences. – 2024. – Т. 24, № 1. – С. ES1001.
16. *Агафонова С.Ю.* Оценка загрязнения поверхностных вод города Донецка // Научно-практические исследования. – 2020. – № 4-2(27). – С. 4-6.
17. *Алексеева Н.В., Должанов П.Б., Мироненко О.А., Перькова Е.А.* Возбудители моногенезидозов *Syngnathus carpio* бассейна реки Крынка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2025. – № 4-2. – С. 6-10.
18. *Попова А.Ю., Носков А.К., Ежлова Е.Б.* Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации по холере в Донбасском регионе, Запорожской и Херсонской областях // Здоровье населения и среда обитания/ ЗНиСО. – 2023. – Т. 31, № 11. – С. 82-93.
19. *Саркисян Д.С., Чолутаева Э.Э., Шевченко В.Н., Старостин Д.В., Мартынюк И.О.* Обзор основных паразитарных и вирусных заболеваний в аквакультуре // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2025. – № 4. – С. 138-154.
20. *Хорошельцева В.Н.* Фауна и экология паразитов рыб в хозяйствах аквакультуры Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна: дис. ... канд. биол. наук: 1.5.15. – Ростов-на-Дону, 2022. – 174 с.
21. *Хорошельцева В.Н., Стрижакова Т.В., Керимова А.А., Денисова Т.В.* Паразитофауна сеголетков карпа (*Syngnathus carpio* Linnaeus, 1758) в выростных прудах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна // Водные биоресурсы и среда обитания. – 2021. – Т. 4, № 4. – С. 54-64.
22. *Mirnenko E.I.* Taxonomic diversity of phytoplankton of the Kalmius river and its reservoirs // Ecosystem Transformation. – 2022. – Т. 5, № 2(16). – С. 3-13.
23. *Matishov G.G., Grigorenko K.S.* The geocological phenomenon due to the absence of conditions and regulation of water of the Don river // Doklady Earth Sciences. – 2024. – Т. 519, № 1. – С. 1968-1973.
24. *Матишов Г.Г., Булышева Н.И., Степаньян О.В., Клеценков А.В., Шохин И.В., Григоренко К.С., Московец А.С., Кириллова Е.Э., Глуценко Г.Ю., Саяпин В.В., Савикин А.И., Дашкевич Л.В.* // Внутривекковая природная изменчивость в Приазовье и на нижнем Дону: трансформация и перестройка экосистем // Труды Южного научного центра Российской академии наук. – 2022. – Т. 10. – С. 16-54.
25. *Чуфицкий С.В., Горбунов Р.И., Романчук С.М., Аникина Е.А.* Апробация методов флуориметрического определения фотосинтетической активности клеток фитопланктона // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 4. – С. 119-127.
26. *Беспалова С.В., Чуфицкий С.В., Романчук С.М., Кривякин А.С.* Биомониторинг поверхностных вод в условиях антропогенной нагрузки на примере реки Кальмиус // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2018. – № 3-4. – С. 137-145.
27. *Беспалова С.В., Чуфицкий С.В., Романчук С.М., Готин Б.А.* Биомониторинг состояния реки Грузской Еланчик с применением метода флуориметрии // Наука и инновации XXI века: Сборник статей по материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых, в 3 т., Сургут, 27 сентября 2019 года. – Том I. – Сургут: Сургутский государственный университет, 2020. – С. 42-45.
28. *Аникина Е.А., Чуфицкий С.В., Романчук С.М., Горбунов Р.И., Сергеева Е.С.* Мониторинг южной части русла реки Кальмиус с применением метода биотестирования // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2025. – № 2. – С. 57-63.
29. *Кулик Я.С., Косенко Ю.В., Кораблина И.В., Трушков А.В., Баскакова Т.Е., Должанов П.Б., Алексеева Н.В.* Характеристика условий среды обитания водных биоресурсов в реке Миус в 2024 г // Водные биоресурсы и среда обитания. – 2025. – Т. 8, № 1. – С. 26-40.
30. *Mirnenko E.* Ecological monitoring of water bodies: bioindication, microalgae biodiversity indices // E3S Web of Conferences. – 2024. – Т. 555. – С. 02008.
31. *Матишов Г.Г., Григоренко К.С.* Водобмен Азовского моря по данным измерений в 2021 г. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2022. – Т. 24, № 5 (109). – С. 124-128.
32. *Мирненко Э.И.* Влияние некоторых форм азота на развитие фитопланктона прудов водосборного бассейна р. Кальмиус (г. Донецк, ДНР) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2025. – № 1. – С. 35-40.

33. Мирненко Э.И. Таксономическое разнообразие фитопланктона реки Кальмиус и водохранилищ, расположенных на ней // Трансформация экосистем. – 2022. – Т. 5, № 2(16). – С. 63-73.
34. Цветнова О.Б., Щеглов А.И., Ивахненко Н.М. Радиоэкологические проблемы прибрежных ландшафтов Азовского моря // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2015. – Т. 45, № 5. – С. 629-636.
35. Матишов Г.Г., Григоренко К.С. Течения Азовского моря в период маловодья Дона // Океанология. – 2021. – Т. 61, № 2. – С. 198-208.
36. Матишов Г.Г., Григоренко К.С., Булышева Н.И., Московец А.Ю. Новые данные о роли подземных и черноморских вод в Азово-Донском бассейне в период маловодья // Наука Юга России. – 2021. – Т. 17, № 2. – С. 34-48.
37. Григоренко К.С. Динамика морских вод и гидрология прибрежных районов азовского моря в районах Чумбурской, Сазальникской и Камышеватской кос // Моря России: современные методы исследований и их практические применения : Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции. – Севастополь, 2024. – С. 56-57.
38. Должанов П.Б., Алексеева Н.В., Мироненко О.А. Изучение экологического состояния реки Миус // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2025. – № 1-2. – С. 14-22.
39. Rudoy D., Meskhi B., Olshevskaya A., Kozyrev D., Shevchenko V., Odabashyan M., Teplyakova S., Rybak A. Analysis of edaphic factors on the role of probiotics in the development of sustainable and productive aquaculture // Fishes. – 2025. – Т. 10, No 9. – P. 457-476.

Поступила в редакцию 10.11.2025 г.

ECOLOGICAL STATUS OF RIVER MOUTHS IN THE AZOV SEA AREA WITHIN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.

N. V. Alekseeva, P. B. Dolzhanov, A. V. Shebalkov, V. O. Kornienko

The article presents the results of a comprehensive assessment of the ecological status of river mouths (Kamyshevodka, Kalmius, Gruzskoy Elanchik) in the Azov Sea area. The study was conducted using hydrological, hydrochemical, hydrobiological, toxicological, microbiological, and parasitological analyses of water samples and aquatic bioresources. Significant seasonal fluctuations in hydrological parameters, exceedances of maximum permissible concentrations of nitrogen compounds and phosphates, and an elevated mercury content in the Kalmius River were identified. Microbiological, toxicological, and radiological indicators of fish complied with standards, but a wide variety of parasites was found. The data obtained indicate the instability of ecosystems and the need for further monitoring.

Keywords: The Sea of Azov; estuaries of rivers; ecological status; hydrochemistry; hydrobiology; toxicology; microbiology; parasitology.

Алексеева Наталья Викторовна

кандидат ветеринарных наук, доцент,
доцент кафедры общей и частной зоотехнии,
ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»,
г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: alekseevadonagra@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-1984-5209
AuthorID: 935364

Alekseeva Natalia Viktorovna

Candidate of Veterinary Sciences, Docent,
Associate Professor of the Department of General
and Private Animal Science,
Donbass Agrarian Academy,
Makeyevka, DPR, RF.

Должанов Павел Борисович

кандидат ветеринарных наук, проректор по
учебной работе, международным связям и
развитию, и. о. заведующего кафедрой общей
и частной зоотехнии, ФГБОУ ВО «Донбасская
аграрная академия», г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: pbdol@mail.ru
ORCID: 0009-0001-8961-4871
AuthorID: 313398

Dolzhanov Pavel Borisovich

Candidate of Veterinary Sciences, Vice-Rector
for Academic Affairs, International Relations and
Development, Acting Head of the Department of
General and Private Animal Science,
Donbass Agrarian Academy,
Makeyevka, DPR, RF.

Шебалков Алексей Викторович

Министр природных ресурсов и экологии
Донецкой Народной Республики,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: dnrles@dnrles.ru

Shebalkov Alexey Viktorovich

Minister of Natural Resources and Ecology of the
Donetsk People's Republic,
Donetsk, DPR, RF.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук, заведующий
научно-исследовательской частью, доцент
кафедры физиологии и биофизики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kornienkovo@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7728-8116
AuthorID: 958435

Kornienko Vladimir Olegovich

Candidate of Biological Sciences, Associate
Professor of the Department of Physiology and
Biophysics, Head of the Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.